

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15411942>

Косюта М.В.

Доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри судових та правоохоронних органів
і адвокатури НУ «ОЮА».
Заслужений юрист України
<https://orcid.org/0000-0001-8021-0873>

Сопільник Л. І.

доктор юридичних наук, доктор технічних наук, професор,
професор кафедри адміністративного права та процесу,
фінансового і інформаційного права
Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права»
<http://orcid.org/0000-0001-6581-7255>

Сопільник Р. Л.

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури
Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0001-9942-6682>

Сопільник Л. С.

Доктор філософії з права
Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0002-6256-0121>

ПРОКУРАТУРА ТА ПРАВА ЛЮДИНИ: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗАХИСТ

JEL Classification: K42
SECTION “LAW”: Право

Анотація. У статті досліджено сучасний стан реалізації функцій прокуратури України у сфері забезпечення та захисту прав людини з урахуванням конституційних положень, міжнародних зобов'язань держави та актуальних викликів, пов'язаних із реформуванням правової системи в умовах європейської інтеграції та воєнної агресії РФ. Визначено, що права людини, як системоутворюючий елемент правової держави, потребують належної інституційної охорони, в якій прокуратура зберігає ключову роль, незважаючи на звуження її формальних повноважень. Обґрунтовано, що національне законодавство та міжнародні правові акти формують складну багаторівневу структуру нормативної підтримки прав людини, а функціональне навантаження на прокуратуру потребує переосмислення в бік посилення гарантійної моделі її діяльності.

Проаналізовано дві концептуальні моделі ролі прокуратури – каральну (орієнтовану на забезпечення публічного обвинувачення) та гарантійну (зорієнтовану на нагляд і превенцію порушень прав), а також ризики, що постають у разі домінування однієї з них. Зокрема, підкреслено небезпеку зміщення акцентів із захисту прав особи на забезпечення державної безпеки в умовах надзвичайного чи воєнного стану, а також загрозу політизації прокурорської діяльності. У статті запропоновано низку напрямів посилення правозахисної функції прокуратури, включаючи удосконалення нормативного забезпечення, розвиток превентивних механізмів, інтеграцію внутрішніх індикаторів оцінки правозахисної ефективності.

Сформульовано висновок про те, що прокуратура України є не лише елементом механізму кримінального переслідування, а й важливим інститутом правової охорони, здатним забезпечити реалізацію і захист прав людини як у мирний час, так і в умовах кризових викликів. Її діяльність має опиратися на принципи балансу інтересів, публічного контролю, відповідності міжнародним стандартам та прозорості, що уможлиблює збереження довіри суспільства до системи правосуддя та публічної влади загалом.

Ключові слова: прокуратура, права людини, правова охорона, кримінальне провадження, гарантійна модель, конституційні права.

Abstract. The article examines the current state of the prosecutorial function in Ukraine regarding the protection and promotion of human rights, taking into account constitutional provisions, international obligations, and recent challenges arising from legal reforms, European integration, and the full-scale military aggression of the Russian Federation. It is argued that human rights, as a foundational element of the rule of law, require robust institutional safeguards, with the prosecution service retaining a pivotal role despite the formal narrowing of its powers. National legislation and international legal instruments are shown to form a complex, multi-level framework for normative support of human rights, and the functional trajectory of the prosecution service necessitates rethinking in favor of a more rights-centered model.

The paper analyzes two conceptual models of prosecutorial activity – the punitive model (focused on public prosecution) and the guarantor model (focused on oversight and prevention of rights violations) – along with the risks inherent in overemphasizing either approach. Special attention is given to the danger of deprioritizing individual rights in favor of state security under emergency or wartime conditions, as well as the threat of political instrumentalization of prosecutorial powers. Several measures are proposed to strengthen the human rights function of the prosecution service, including regulatory improvements, development of preventive mechanisms, and the introduction of internal indicators for assessing human rights compliance.

The article concludes that the Prosecutor's Office of Ukraine functions not only as an instrument of criminal prosecution but also as an essential public authority for legal protection capable of ensuring the realization and defense of human rights in both peacetime and during periods of crisis. Its operation should be based on principles of balance, public accountability, adherence to international standards, and transparency, which together enable the maintenance of public trust in the justice system and public authority as a whole.

Keywords: prosecutor's office, human rights, legal protection, criminal proceedings, guarantor model, constitutional rights.

Вступ

Забезпечення і захист прав людини є системотворчим принципом сучасної правової держави, відображаючи рівень її демократичного розвитку, ступінь легітимності владних інститутів та інтеграцію у глобальні правові процеси. В умовах трансформації української державності, зокрема в контексті європейської інтеграції, а також в умовах повномасштабної воєнної агресії РФ проти України, питання ефективного функціонування інституцій, покликаних гарантувати права і свободи особи, набуває особливої гостроти. Одним із ключових органів, що традиційно асоціюється з інституційною охороною прав людини, є прокуратура – інститут, який перебуває в епіцентрі переформатування системи органів публічної влади та водночас виконує важливу функцію у сфері протидії порушенням прав і свобод особи.

Проблематика взаємозв'язку прокуратури та реалізації прав людини залишається предметом активного наукового обговорення як у вітчизняному, так і в міжнародному правовому дискурсі. У низці досліджень [1–5; 8] аналізується трансформація функціонального призначення прокуратури,

зміна її ролі у світлі оновленого кримінального процесуального законодавства, а також вплив міжнародних стандартів на національну правозастосовну практику. Разом з тим, окремі аспекти – зокрема, імперативність прав людини у правозастосовній діяльності прокуратури, динаміка нормативного наповнення її повноважень у цій сфері, а також співвідношення між кримінально-процесуальними і конституційно-правовими елементами в охороні прав – потребують подальшого комплексного дослідження.

Метою цієї статті є з'ясування сучасного стану реалізації функції прокуратури України у сфері забезпечення та захисту прав людини, із залученням положень національного та міжнародного законодавства, а також актуальних змін у законодавчому регулюванні.

Результати

Права людини є однією з найважливіших цінностей сучасного суспільства. Забезпечення і захист цих прав є пріоритетним завданням для будь-якої правової держави. Прокуратура, як один із ключових інститутів державної влади, відіграє вирішальну роль у гарантуванні дотримання прав людини. У контексті України, де реформування правової системи є невід'ємною частиною євроінтеграційних процесів, роль прокуратури в забезпеченні прав людини набуває особливого значення.

Прокуратура України є важливою складовою системи державних органів, яка виконує визначені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, а також загальних інтересів суспільства та держави. Однак сучасне законодавство і конституційні положення мають свої особливості, які впливають на роль і функції прокуратури у сфері захисту прав людини.

Слід виділити кілька основних аспектів, що характеризують сучасний стан та роль прокуратури у забезпеченні і захисті прав людини:

Забезпечення прав і свобод людини є основоположною засадою функціонування будь-якої демократичної держави, що зумовлює обов'язок кожного державного органу, зокрема й прокуратури, діяти в межах конституційно визначених орієнтирів. У цьому контексті саме конституційне закріплення прав людини відіграє ключову роль, адже положення, що стосуються гарантування прав і свобод, виведені на рівень Основного Закону України, надають нормативну визначеність та юридичну силу відповідним правовим принципам.

Окрім внутрішнього правового регулювання, істотний вплив на діяльність прокуратури справляє міжнародний правовий простір. Як член міжнародної спільноти, Україна взяла на себе зобов'язання дотримуватись міжнародних стандартів у сфері прав людини, що відображено у низці міжнародних нормативно-правових актів. Ці документи не лише формують рамки правового мислення на національному рівні, але й безпосередньо впливають на законодавство та правозастосовну практику органів прокуратури.

Водночас сучасне законодавче поле вносить певні корективи у функціональну спрямованість прокуратури. Її діяльність дедалі більше фокусується на участі в кримінальному процесі, що зумовлює певне відтиснення правозахисної складової на другий план. Така тенденція вимагає критичного переосмислення ролі прокуратури в системі гарантування прав людини, з урахуванням потреби збереження балансу між правами особи та інтересами правопорядку.

У цьому руслі важливо враховувати наслідки реформування інституту прокуратури, яке, хоч і спрямоване на модернізацію та підвищення ефективності її діяльності, призвело до звуження низки її повноважень. Зокрема, у чинному законодавстві відсутнє пряме нормативне закріплення функції забезпечення прав людини як одного з головних завдань прокуратури. Це породжує потребу в чіткому теоретико-правовому обґрунтуванні зв'язку між діяльністю прокуратури та правозахисною сферою, а також в осмисленні нових форматів реалізації цієї функції в межах оновленої правової парадигми.

Враховуючи ці аспекти, можна зробити висновок, що прокуратура України, попри зміни у законодавстві, залишається важливим інститутом у системі захисту прав і свобод людини. Хоча

сучасне законодавство більше фокусується на кримінальному процесі та інтересах держави, важливо забезпечити, щоб права людини не залишалися лише декларативним положенням, а знаходили своє реальне відображення у діяльності прокуратури. Це можливо шляхом інтеграції міжнародних стандартів, вдосконалення національного законодавства та практики прокуратури у сфері захисту прав людини.

Термін «права» зазвичай використовується в певному контексті або з уточненням, як-от «права людини», «права громадянина» тощо. В узагальненому значенні термін «права» охоплює сукупність соціальних можливостей індивіда у різних сферах життя, таких як економічна, політична, культурна та інші. Законодавство визначає права як «можливість вчиняти дії чи бездіяльність»!

Найширше використання терміна «права» пов'язане з поняттям «права людини». Це поняття набуло свого сучасного значення в період Французької революції 1789 року, коли представники влади почали розглядати народ як рівноправних членів суспільства. Важливим елементом захисту прав людини є правова охорона, яку здійснюють зокрема органи прокуратури. Це є однією з основних гарантій проти свавілля з боку державних органів, що мають право застосовувати примус та обмежувати права і свободи особи. Сучасне розуміння «прав людини» виходить за межі «прав громадянина», які базуються на приналежності до певної держави. Сучасний підхід передбачає розгляд людини як члена світової спільноти, що свідчить про розвиток цивілізації. Цей підхід найповніше викладений у концепціях універсальності прав людини, як зазначено у «Віденській декларації» 1993 року, де проголошується, що «всі права людини є універсальними, неподільними, взаємозалежними та взаємопов'язаними. Міжнародне співтовариство повинно ставитися до прав людини неупереджено та об'єктивно».

Повага до людського життя й особистості є основою прав людини, що має забезпечуватися в будь-якій державі. Проте існують права, які не можуть бути забезпечені іншою державою, наприклад, певні політичні права. Конституція України у своїй преамбулі згадує про забезпечення «прав і свобод людини», а розділ II вже розділяє «права, свободи та обов'язки людини і громадянина». Хоча терміни «права» і «свободи» часто вживаються як синоніми, вони мають різні значення. Права людини вимагають від держави активних дій для їх реалізації, тоді як свободи означають сфери, в які держава не повинна втручатися. Прокуратура забезпечує обидва ці процеси, здійснюючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням та виконуючи інші завдання. Захист прав і свобод людини прокуратурою відбувається під час нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. Це забезпечує збалансованість суспільних інтересів та інтересів окремих громадян, визначає межі втручання посадових осіб у приватне життя особи та враховує особливості правового статусу різних учасників кримінального процесу.

Розділ II Конституції України налічує 48 статей, з яких 39 присвячені правам людини або правам, на які має право кожен. Це свідчить про прогресивність Основного Закону та його відповідність світовим тенденціям розвитку права. Окрім цього, права закріплені в інших розділах Конституції, зокрема права дітей, меншин, посадових осіб, військових, власників тощо. Майже 30 % статей Конституції присвячені правам і свободам людини і громадянина.

Деякі норми Конституції визначають і роль держави або відповідних органів влади у забезпеченні прав. Наприклад, ст. 17 гарантує соціальний захист для громадян України, що перебувають на службі у Збройних Силах, а ст. 40 зобов'язує органи виконавчої влади надавати обґрунтовану відповідь на офіційні звернення. Прокуратура спрямована на попередження та недопущення порушень прав і свобод кожного учасника кримінального провадження. Відносини, що виникають для задоволення прав людини, мають ознаки публічного інтересу і реалізуються через взаємодію особи та органу державної влади. Стан охорони, захисту та забезпечення прав визначає зрілість та відповідність європейським стандартам правової держави.

Враховуючи вище зазначене, можна зробити кілька висновків. По-перше, права мають нормативне закріплення. По-друге, вони є елементом правового статусу особи. По-третє, права

людини і громадянина не вичерпуються лише розділами або статтями Конституції, що підтверджено ст. 22, яка вказує на невичерпність переліку прав. Це дозволяє стверджувати, що конституційні норми створюють ядро прав людини, які гарантуються державою, регламентуються нормами прямої дії і не можуть бути скасовані або звужені. По-четверте, права людини закріплені як на рівні Конституції, так і у міжнародних актах. Відносини в рамках правової охорони прав людини об'єднують різні галузеві правові норми: міжнародно-правову, конституційно-правову, кримінально-процесуальну, цивільно-правову та адміністративно-правову охорону. По-п'яте, прокуратура як державний орган, здійснює організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, діючи відповідно до засад кримінального провадження, визначених у ст. 7 Кримінального процесуального кодексу України. Ці засади базуються на конституційних правах людини і відповідають міжнародним нормативно-правовим актам. Отже, права людини є об'єктом правової охорони з боку органів прокуратури. Проблема додержання, охорони і захисту прав людини потребує злагоджених законних дій державних органів, в тому числі під час досудового розслідування, яке скеровується прокуратурою. Все це свідчить про імперативний характер взаємодії, наявність владних повноважень та публічного інтересу, що має ознаки публічно-правових відносин.

Роль прокуратури у забезпеченні та захисті прав людини є ключовим елементом правової системи України. Можливість здійснення правової охорони прав людини органами прокуратури є однією із основних гарантій недопущення свавілля з боку органів правопорядку. Це забезпечує належний нагляд за діяльністю органів, що мають право застосовувати державний примус та обмежувати права і свободи особи.

Відносини, що виникають у процесі правової охорони за участю прокуратури, мають чіткі ознаки публічно-правових відносин. Перш за все, вони орієнтовані на задоволення публічного інтересу, оскільки рівень забезпечення прав людини визначає зрілість держави та відповідність європейським стандартам правової демократичної держави. По-друге, правова охорона прав людини прокуратурою охоплює сукупність різних галузевих правових норм, таких як міжнародно-правова, конституційно-правова, кримінально-процесуальна, цивільно-правова та адміністративно-правова охорона. По-третє, ініціатива щодо правової охорони прав людини може виходити як від органів прокуратури, так і від правозахисних організацій або самих громадян. Нарешті, органи прокуратури є основним, але не єдиним суб'єктом правової охорони прав людини.

Реформування системи прокуратури призвело до перерозподілу функцій і повноважень між різними органами, такими як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Проте, незважаючи на скорочення функцій прокуратури, обсяг її діяльності з охорони прав людини не зменшився в рамках її поточних повноважень.

Висновки

Прокуратура України відіграє значущу роль у забезпеченні та захисті прав людини. Її діяльністю є важливою для підтримання законності та справедливості в суспільстві, а також для забезпечення дотримання прав і свобод кожного громадянина. Прокуратура діє як важливий гарант проти зловживань та свавілля з боку державних органів, забезпечуючи захист прав людини на найвищому рівні.

Повага до людського життя та гідності особистості визнається не лише аксіологічною основою прав людини, а й методологічним орієнтиром для всіх органів публічної влади, зокрема прокуратури. У сучасних умовах трансформації правової системи України набуває дедалі більшої ваги питання балансування між функціональною ефективністю органів прокуратури та їхньою здатністю реагувати на виклики у сфері прав людини. Це зумовлює потребу у формулюванні цілісного уявлення про пріоритети, моделі правозахисної діяльності та супровідні ризики.

У науковому та прикладному вимірі постає дилема: чи має прокуратура залишатися передусім органом кримінального переслідування, чи ж трансформуватись у гнучкий інструмент правової охорони? Традиційна караюча модель розглядає прокуратуру як центрального учасника

кримінального провадження, основним завданням якого є забезпечення невідворотності відповідальності. Ця модель ґрунтується на домінуванні інтересів публічної безпеки, однак супроводжується ризиком маргіналізації гуманітарної складової права. Натомість альтернативна – гарантійна модель, – акцентує на захисній функції прокуратури, зокрема в контексті нагляду за додержанням законів під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, досудового слідства, у місцях позбавлення волі, а також при розгляді скарг громадян. Цей підхід тяжіє до європейських правових традицій, відповідно до яких права людини є домінуючою цінністю правової системи. Проте імплементація цієї моделі в Україні стикається з інституційними бар'єрами, нормативними прогалинами та нестачею адміністративної автономії прокуратури. Аналізуючи ризики, доцільно виділити декілька аспектів. По-перше, існує небезпека релятивізації прав людини в умовах надзвичайного або воєнного стану, коли функціональні пріоритети прокуратури можуть зміщуватися в бік забезпечення державної безпеки на шкоду індивідуальним правам. По-друге, реформування прокуратури, хоча й задеклароване як рух у напрямі демократизації, іноді супроводжується інституційною фрагментацією, що знижує ефективність захисту прав. По-третє, надмірна централізація та залежність прокурорських органів від виконавчої влади створює ризики політизації правозастосування. У цьому контексті важливим видається перегляд пріоритетів діяльності прокуратури. Необхідно змістити акценти з суто каральної парадигми у бік посилення правозахисного вектора, зокрема шляхом:

- удосконалення нормативного забезпечення інституту представництва прав громадян у суді;
- підвищення ролі прокуратури в механізмах превенції порушень прав людини;
- запровадження внутрішніх індикаторів оцінки прокурорської діяльності з точки зору дотримання прав людини, а не лише процесуальної ефективності.

Перелік використаних джерел

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>
2. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні : Закон України від 6 вересня 2012 р. № 5207-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17>
3. Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18>
4. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12 травня 2015 р. № 1647-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19>
5. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>
6. Про затвердження Порядку розроблення посадових інструкцій державних службовців категорій "Б" та "В" : наказ Національного агентства України з питань державної служби від 11 вересня 2019 р. № 172-19; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2019 р.
7. Віденська декларація та Програма дій : прийнята на Всесвітній конференції з прав людини 25 червня 1993 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/995_504
8. Бакаянова Н. М., Свида О. Г. Перспективи розвитку прокуратури України у світлі законодавчих змін. *Право України*. 2019. № 11. С. 316–333.